

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH

Yaqubova Dinora Bahodirovna

UrDU mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: ushbu maqola umumta’lim maktablarida yuqori sinf o‘quvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: xulq-atvor, tarbiya, ong, do‘stlik.

Axloqiy tarbiya muammosi insoniyat taraqqiyotining butun yo‘lida qo‘yilgan muammolardan biridir. Har qanday davr ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishning o‘ziga xos vazifalariga muvofiq, axloqiy tarbiya va xulq-atvor madaniyatini shakllantirish zarurligini taqozo etadi. Farzandlar ota-onalarining faxri. Ular haqida hamma narsa yoqimli va qimmatlidir. Ammo ular har doim ham bolaning jozibadorligi nafaqat tashqi ko‘rinishida, asosiysi o‘sib borayotgan bolaning o‘zini qanday tutishi, u jamoat joylarida o‘zini qanday tutishi, uning xulq-atvori - yuz ifodalari, imo-ishoralari haqida har doim ham o‘ylamagan.

Axloqiy tarbiya jarayoni - bu pedagogik faoliyatning samaradorligi va sifatiga, bola shaxsini axloqiy tarbiyalashning to‘g‘ri darajasiga erishishga qaratilgan tarbiyachi va jamoa o‘rtasidagi izchil o‘zaro munosabatlar majmuidir.

Axloq - shaxs tarbiyasiga kompleks yondashuvning ajralmas qismidir. Rus pedagogi I. F. Xarlamovning fikricha, “axloqni shakllantirish axloqiy me‘yorlar, qoidalar va talablarni insonning xulq-atvori haqidagi bilim, ko‘nikma va odatlarga aylantirish va ularga qat’iy rioya qilishdan boshqa narsa emas”.

Axloqiy tarbiya - bu yosh avlodda odob-axloq g‘oyalari va tamoyillariga muvofiq yuksak ong, axloqiy tuyg‘ular va xulq-atvorni shakllantirishning maqsadli jarayonidir.

Axloqiy tarbiyaning asosiy vazifasi yosh avlodda zamonaviy turmush tarziga mos keladigan axloqiy ongni, barqaror axloqiy xulq-atvor va axloqiy tuyg‘ularni

shakllantirish, har bir shaxsning faol hayotiy pozitsiyasini, o‘z xatti-harakatlarida rahbarlik qilish odatini shakllantirishdan iborat.

Pedagogika axloqiy tarbiya sohasida axloqiy ong va axloqiy xulq kabi pedagogik tushunchalarni ajratadi. Insonning shaxsiy tajribasi orqali singan, tarixan shakllangan va doimiy yangilanib turadigan bilimlar tizimi inson ongining mazmunini tashkil etadi. Ongning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri uning o‘z nomi bilan atrofdagi olam (ong) haqidagi bilimlar majmuasi sifatida berilgan. Bilimsiz ong bo‘lmaydi. “Ongning mavjudligi va u uchun biror narsaning mavjudligi bilimdir” [1].

Ijtimoiy tajriba jamoat axloqiy ongida o‘z aksini topadi: axloqiy g‘oyalar, nazariyalar, tushunchalar kishilarning faoliyat va muloqot jarayonida rivojlanadigan real munosabatlarini aks ettiradi. E’tiqod - axloqiy ong shakllanishining eng yuqori darajasi. Ular shaxsning harakatlari, harakatlarining tartibga soluvchisiga aylanadi. Shaxsning axloqiy barqarorligi ularga bo‘liq. Ishontirish axloqiy tushunchalar tizimini kuchli o‘zlashtirish, axloqiy tuyg‘ularni rivojlantirish, xatti-harakatlar va munosabatlar tajribasini umumlashtirish bilan tavsiflanadi.

Axloqiy g‘oyalar va tushunchalarni o‘zlashtirish uzoq va murakkab jarayondir.

Bolalar axloqiy tushunchalarni o‘zlashtirishdan, birinchi navbatda, taqdimot darajasida uning mazmunini to‘liq o‘zlashtirishgacha bo‘lgan uzoq yo‘lni bosib o‘tadilar.

Tajribaning kengayishi, bilimlarning to‘planishi, bir tomondan, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy g‘oyalarini yanada chuqurlashtirish va farqlashga olib keladi, boshqa tomondan, ularni umumiy axloqiy tushunchalarga (do‘stlik, do‘stlik haqida) yaqinlashtirishga olib keladi. kattalarni hurmat qilish haqida va hokazo). Rivojlanayotgan axloqiy g‘oyalar bolalarning xulq-atvorida, ularning boshqalarga munosabatida tartibga soluvchi rol o‘ynay boshlaydi[2].

Bola ongida axloqiy hayotning ba’zi bir hodisasining tasviri nafaqat ushbu voqea sodir bo‘lgan davrda paydo bo‘lishi mumkin. Bola o‘z do‘stining bir paytlar kuzatgan u yoki bu harakatini qayta yaratishi, yana "ko‘rishi" mumkin. Bundan tashqari, u muayyan vaziyatlarda o‘z harakatini tasavvur qila oladi. Bunday holda, vakolatlar qo‘llaniladi. Spirkinning fikriga ko‘ra, tasavvurlarda “ong birinchi marta

o‘zining bevosita manbasidan ajralib chiqadi va nisbatan mustaqil sub’ektiv hodisa sifatida mavjud bo‘la boshlaydi”[3].

Bolalarning axloqiy ongi va xulq-atvori birlikda shakllanadi - bu pedagogikaning asosiy tamoyilidir. Bolalarda kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarda yangi xususiyatlar paydo bo‘ladi. Bolalar kattalar bilan mazmunli muloqotga faol qiziqish bildiradilar. Voyaga yetgan odamning obro‘si, uning qadr-qimmatini xulq-atvorda jiddiy ro‘l o‘ynashda davom etmoqda. Mustaqillik va xulq-atvorni anglashning o‘sishi o‘rganilgan axloqiy me‘yorlar bo‘yicha harakatlarda rahbarlik qilish qobiliyatini rivojlantirishga olib keladi.

Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolaning harakatlarini belgilay boshlaydigan ichki “axloqiy hokimiyatlar” paydo bo‘ladi. Bolalar o‘z tengdoshlari bilan turli xil faoliyatda faol muloqot qilish istagini namoyon etadilar, buning natijasida “bolalar jamiyati” shakllanadi. Bu jamoaviy munosabatlarni rivojlantirish uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratadi. Tengdoshlar bilan mazmunli muloqot katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini to‘laqonli shakllantirishda muhim omil bo‘ladi.

Axloqiy tarbiya jarayonining o‘ziga xosligi uning mazmuni - jamoat axloqi, har bir bolaning individual ongi va xulq-atvoriga ijtimoiy axloqiy ong normalarini joriy etish zarurati bilan ham bog‘liq.

Axloqiy tarbiya jarayonining murakkabligi shundaki, uni tashkil qilish bir vaqtning o‘zida bolalarning butun hayotini, ularning barcha faoliyati va munosabatlarini tashkil qiladi, ularni axloqiy ong ravishda amalga oshirish jarayonida amalga oshiriladi va chuqurlashadi.

Axloqiy tarbiya jarayoni o‘qituvchining tarbiyaviy ta’sirlarning samaradorligi haqida fikr-mulohazalariga ega bo‘lganda va bu ma’lumotlarni o‘z pedagogik faoliyatining har bir yangi bosqichida hisobga olgan holda samarali bo‘ladi.

Pedagog bunday ma’lumotlarni faqat hayotdan, ta’lim olganlar muhitidagi munosabatlar va faoliyat amaliyotini kundalik o‘rganishdan oladi. Axloqiy tarbiya jarayoniga ilmiy asoslangan munosabat bolalar faoliyatining, har qanday hayotiy munosabatlarning axloqiy tomonini ko‘rish, ta’kidlash va undan samarali foydalanish

qobiliyatidan iborat. Bunday holda, o‘qituvchi axloqiy tarbiyani samarali boshqarish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo‘lib, uni bolalarni tarbiyalashning yaxlit jarayonining ajralmas qismiga aylantiradi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolotina L. R. , Komarova T. S. , Baranov S. P. Maktabgacha pedagogika: O‘rta pedagogik ta’lim muassasalari talabalari uchun darslik, 2-nashr. / L. R. Bolotina, T. S. Komarova, S. P. Baranov. - M: “Akademiya” nashriyot markazi, 1997. - 240 b.
2. Bure R. S. , Ostrovskaya L. F. O‘qituvchi va bolalar / R. S. Bure. - M. , 1997. - 143 b.
3. Gello V. Kitobni saqlashga o‘rgating / V. Gello // Maktabgacha ta'lim. - 1976. - 1-son. - 11-14-betlar.
4. Erofeeva T. Maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan o‘rtoqlar bilan xulq-atvor qoidalarini o‘zlashtirish // Maktabgacha ta'lim. - 1980. - 10-son. - S. 32-35.